

O‘ZBEK MILLIY MUSIQA CHOLG‘ULARI RIVOJLANISH JARAYONI

Rozaxon Xaydarova

Yunus Rajabiy nomidagi O‘zbek milliy musiqa san’ati instituti
“Maqom cholg‘u ijrochiligi” kafedrasida dotsenti

Annotatsiya: Har bir xalq o‘z milliy merosi, davrlar osha yuzaga kelgan tarixiy an’analarini milliy ohanglar orqali tarannum etuvchi va xalqning milliy ma’naviyatiga xos yaratilgan amaliy san’at namunalari orqali ularga mos keluvchi cholg‘u asboblariga egadirlar. Usgbu maqolada o‘zbek musiqiy cholg‘ular olami ma’nan va moddiy nuqtai nazardan boy hamda rang-barang ekanligini e’tirof etilgan. Shuningdek, milliy musiqa cholg‘ularining rivojlanish jarayoni xususida so‘z yuritilgan.

Kalit so‘zlar: meros, san’at, cholg‘ular, milliy musiqa, Forobiy, Al-Xorazmiy, Zaynullobiddin Husayniy, Safiuddin Urmaviy, Abdulqodir Marog‘iy, tarix, ma’naviyat, Borbad.

Аннотация: У каждого народа есть свое национальное наследие, музыкальные инструменты, которые воспевают исторические традиции разных эпох через национальные мелодии и соответствуют им через созданные образцы прикладного искусства, присущие национальной духовности народа. В этой статье придаётся внимание, что мир узбекских музыкальных инструментов богат и разнообразен в духовном и материальном плане. Также был рассмотрен процесс развития национальных музыкальных инструментов.

Ключевые слова: наследие, искусство, инструменты, национальная музыка, Фараби, Аль-Хорезми, Зайнуллобиддин Хусейни, Сафиуддин Урмави, Абдулкадир Мараги, история, духовность, Борбад.

Abstract: Each nation has its own national heritage, musical instruments that glorify the historical traditions of different eras through national melodies and correspond to them through created samples of applied art inherent in the national spirituality of the people. This article draws attention to the fact that the world of Uzbek musical instruments is rich and diverse in spiritual and material terms. The process of development of national musical instruments was also considered.

Keywords: heritage, art, instruments, national music, Farabi, Al-Khorezmi, Zainullobiddin Husseini, Safiuddin Urmavi, Abdulkadir Maraghi, history, spirituality, Borbad.

Ma’lumki, musiqiy cholg‘ular xalqlarning moddiy hamda ma’naviy boyligidir. Har bir xalq o‘z milliy merosi, davrlar osha yuzaga kelgan tarixiy an’analarini milliy ohanglar orqali tarannum etuvchi va xalqning milliy ma’naviyatiga xos yaratilgan amaliy san’at namunalari orqali ularga mos keluvchi cholg‘u asboblariga egadirlar.

O‘zbek musiqiy cholg‘ular olami bu xususda ma’nan va moddiy nuqtai nazardan boy hamda rang-barang ekanligini e’tirof etib o‘tish lozimdir. Qolaversa, qaysiki xalqning ma’naviyati yuksak bo‘lsa, uning tarixi va unga mos merosi ham ulkandir. Tarixdan ma’lumki, o‘zbek xalq cholg‘ulari rang – barang tarzda, o‘ziga xos shakllangan va musiqaning barcha tarmoqlariga mos cholg‘u asboblari shakllanib, asrlar osha rivojlanib kelgan. O‘tmishning zabardast shoirlari o‘z asarlarida musiqiy cholg‘ular nomlarini zikr etishda sozlarga takror va takror murojaat etganlar.

Forobiy ta’biri bilan aytganda, cholg‘u asboblarning shakllanishi, avvalo, amaliyotda yuzaga tembr – akustik xususiyatlari parda va tovushqatorlari bevosita ijro jarayonida shakllanadi va takomillashadi.[1] Shundan so‘nggina cholg‘ular olimlar kuzatuv va umumlashmalariga zamin bo‘lishi mumkin. Abu Nasr Forobiy, Abu Ali Ibn Sino, Abdulloh al-Xorazmiy, Zaynullobiddin Husayniy, Safiuddin Urmaviy, Abdulqodir Marog‘iylar o‘z risolalarida cholg‘ular va ularning bir qator sifat va xususiyatlari xususida mufassal so‘z yuritganlar. Abu Ali ibn Sino (980-1037) o‘z davri musiqa cholg‘ularini ikki guruhga bo‘ladi: Mizrobli, noxunli, (Borbad, tanbur, rubob) va butun rezanator qapqog‘i bo‘ylab tortilgan ochiq cholg‘u asboblari (shohrux, chiltor, lira), chang (arfa). Olim, ohangi inson ovozigaga yaqin turadigan cholg‘u asboblari ud, rubobni batafsil ta’riflagan. O‘sha davrda yashab ijod etgan Safiuddin Urmaviy musiqa ilmini tizimini (sistemi) ni rivojlantiradi. U “Taqvadorlik kitobi” da ud cholg‘usini ta’riflaydi: “Bilginki, cholg‘u asboblari ichida ud asbobi eng mashhur va zamonaviydir”. Udning dastasining to‘la chizmasi, uni sozlash haqida tasavvur beradi. A.Navoiyning tasdiqlashicha, mavjud 12 maqom qadimiy musiqaning asosidir. [2.] Marog‘iy (XIV asr) g‘ijjakning ipak yoki pay torlari jez torlariga nisbatan ancha yaxshi va mayin ohang beradi deydi, o‘zining g‘ijjak yasash usuli haqida bergan ma’lumotlarida. Qo‘sh torli cholg‘u asbobi dutor haqida ilk ma’lumotlar Al-Husayniy (XV asr) ning musiqa kononlarida uchraydi. “Dutor” atamasining paydo bo‘lishiga, uning shaklan o‘xshash, ko‘p torli boshqa cholg‘u asboblardan (Ozarbayjoncha soz, ud, tanbur kabi) farqlash asosiy sabab bo‘lgan. XVII asrning mashhur ud va chang cholg‘usi ijrochisi Darvish Ali o‘zining risolasida o‘sha davrda qo‘llanilgan cholg‘u asboblari haqida batafsil ma’lumot bergan. U udni cholg‘ular “Shohi” deb ataydi. Udning juft sozlagan o‘n ikki tori bo‘lgan. Farobiy davridagi dastlabki uddan bir muncha farq qilgan. Risolada yozilishicha chang cholg‘ular homiysi Zuhroga bag‘ishlangan. Ta’riflangan changning yetti maqom ijrosi uchun yigirma olti tori va yetti pardasi bo‘lgan. Nay ham qadimiy cholg‘u sifatida tilga olinadi. Yana risolada qonun, rubob, qobiz, musiqor, enbon nayi (xitoyda tarqalgan) ruhavza (olti tordan iborat noxunli) kabi cholg‘ulari to‘g‘risida yozilgan. Darvish Ali ta’rif bergan cholg‘u asboblardan yettisasi: tanbur, chang, ud, qonun, rubob, qobiz, g‘ijjak, nay o‘sha davrda juda keng tarqalgan edi. Risolada changchi Dilorom, naychilar Abduqodir va Xo‘ja Abdul-lohi-lori, Mavlono Merik changi

Buxoriy, Mavlono Qosim-Rabboniy, Sulton-Ahmadiy “Devona”, rubobchilar aka-uka Shayx ShamsiRabboniy va ko‘pgina boshqa mashhur ustozlarning nomlari tilga olinadi. G‘ijjak cholg‘uchisi Shoh Quliy-G‘ijjakiy shu musiqa asbobida ajoyib kuylar ijro etgan va uning yaratgan muhammas ritmidagi peshravi “Husayniy” alohida ajralib turadi.

Musiqiy cholg‘ularning rivoji avvalo ijro amaliyoti bilan bog‘liq. Cholg‘ularning takomillashishi yoki aksi ularni ijrochilik mezonidagi o‘rni bilan xarakterlanadi. Shu bois, o‘rta asrlarda yaratilgan risolalarda yoki badiiy adabiyot namunalari o‘tmish sozanda va xonandalarining nomlari va amaliy ishlari ham o‘z ifodasini topgan. Jumladan: Darvesh Ali Changiy ushbu an‘anaga rioya qilib risolaning to‘rt bobini (VII, VIII, IX, X) o‘z zamonasining buyuk kishilari, musiqachilari, musiqa bilimdonlari va musiqani asrovchi, bastakorlari hamda mohir xonandalarining ijodiy faoliyatiga bag‘ishlaydi. Har bir namoyanda haqida eng kerakli ma‘lumotlarni keltiradi. Mashhur musiqachilar qatoriga Mavlono Miraki Changiy, Darvesh Ahmadi Qonuni, Shoh Quli G‘ijjakiy, Alijon G‘ijjaki, Ustod Zaytuni G‘ijjaki, Ustod Amir Qulixon Tanburi, Yusuf Mavdudi dutori, Hofiz Tanish, Hofizi Poyandan Qobuzi, Mavlono Qosim Qonuni, Ustod Sulton Muhammad Tanburi, Ustoz Huseyn Udi kabi o‘z kasbining ustalari hamda ijroda mohirlikka erishgan allomalar haqida tegishli ma‘lumotlar bayon etadi.

Davrlar o‘tishi bilan, jamiyat taraqqiyoti mezoniga cholg‘u sozlar ham hamnafas tarzda rivojlanib, zamonaga mos takomillashib, mukammallashib borgan. Tarixiy manbalarda, Qulmuhammad Udiyning ud cholg‘usiga to‘rtinchi sim taqqanligi yoki g‘ijjak cholg‘usining avval ikki torli, keyin uchinchi va to‘rtinchi torlari taqilganligi kabi ma‘lumotlar aynan cholg‘ular takomillashishi bilan bog‘liqdir. Takomillashish jarayonida cholg‘ularning shakl va tarannum (ovoz) mezonlarini boyitish katta ahamiyat kasb etgan. Bu ikki mezon cholg‘ularning ma‘nan va moddiy qiymatini ham belgilashga asos bo‘lib xizmat qilgan. Zero, chiroyli cholg‘u go‘zal ovozga ega ekan, u xalq ma‘naviy boyligi hamda mulki ekanligini e‘tirof etish lozimdir.

XIX asr oxiri va XX asrning o‘zida o‘zbekona chang, qashqar ruboblari shakllanib iste‘molga kirdi. Ud va qonun sozlari qayta tiklanib, ijrochilik amaliyotini sezilarli darajada boyitdi. Afg‘on rubobi hamda kurd sozlari ham o‘ziga xos jozibasi bilan amaliy jarayondan munosib o‘rin oldi. Zamonaviy kompozitorlik ijodiyoti bilan bog‘liq holda bir qator chang, rubob, dutor, g‘ijjak kabi xalq cholg‘ularining oilaviy namunalari yaratildi. Pirovardida, zamonaviy jarayonga kelib musiqiy cholg‘ularning turli yo‘nalishlarga mos, xilma – xil tarkiblari yuzaga keldi. Amaliyotda an‘anaviy, qayta ishlangan, takomillashgan, qayta tiklangan, yangi zamonaviy (hamda elektron) xillari keng qo‘llanilmoqda. Qayd etish joizki, cholg‘ular, cholg‘u musiqasi hamda ijrochiligi azal – azaldan bir – birini to‘ldirib, rivojlanishiga va takomillashishiga zamin yaralib kelgan. Ijrochilik mezonining rivoji cholg‘ular ko‘lamini kengaytirish, imkoniyatlarini oshirish uchun xizmat qilgan. O‘zbek an‘anaviy cholg‘ularinig tarixiy

shakllanishi ham bir qator xalq milliy an'analari negizida qaror topgan. Kasbiy musiqaning ijodiyoti va uning rivoji aynan cholg'ular bilan chambarchas bog'liqligini qayd etib o'tish lozimdir. Chunonchi, mumtoz ijodiyot cholg'ularning mukammallik xususiyatlarini namoyish etibgina qolmay, ularning rivojiga ham o'z ta'sirini ko'rsatib kelgan. Shu bois, cholg'ular va cholg'u musiqasi an'analari o'zining shakllanish davri, ya'ni qadim zamonlardan xalq musiqasi madaniyatining asosiy omillaridan biri sifatida muhim ahamiyat kasb etib kelgan. XX asrga kelib xalq ijrochilik amaliyotida ommalashgan cholg'ularni o'rganib tadqiq etishga e'tibor kuchaydi. Buni Abdurauf Fitrat o'zining ijodida boshlab berib, qimmatli ma'lumotlarni bayon etadi.[3.] Shundan so'ng musiqashunos olimlar cholg'ushunoslik ilmining rivojida bir qator samarali tadqiqotlar olib boradilar. V.Belyayev, F.Karomatov, T.S.Vizgo, A.Malkeevalar shular jumlasidan bo'lib, ular O'rta Osiyo musiqasi cholg'ushunosligi sohasining rivojiga samarali hissa qo'shdilar. Ularning tadqiqotlarida an'anaviy cholg'ular musiqiy madaniyatning asoslaridan biri ekanligi va xalq ma'naviyatining go'zal an'alarini o'zida mujassam etib kelayotganligi yoritilgan. XX asrning 30-40-yillariga kelib cholg'ularni takomillashtirish jarayonining yangi bosqichi boshlanadi. Bu jarayon O'zbekistonda kompozitorlik ijodiyotining jahon andozalariga mos rivoji bilan bog'liq edi. Ijrochilik amaliyoti ham shunga moslashib, simfonik orkestr rusumi doirasida o'zbek xalq cholg'ulari orkestrining iste'molga kirib kelishi bilan xarakterlanadi. Amaliyotda mavjud cholg'ularni orkestr tarkibiga moslash ishlari negizida bir qator cholg'ularning oilaviy namunalari yaratildi.

O'zbek madaniy merosi musiqiy cholg'ularga boy va ularning har biri uzoq o'tmish, tarkibiy rivojlanish va texnikaviy takomillashish jarayonidan o'tganligi bilan alohida ahamiyat kasb etadi. Ijro mezonlariga ko'ra o'zbek xalq cholg'ulari ikki guruhga bo'linadi. Birinchi guruhga barcha an'anaviy xalq cholg'ulari kiradi. Ikkinchi guruhga XX asr madaniy rivoji bilan bog'liq bo'lib takomillashgan, ya'ni qayta ishlangan (rekonstruksiya qilingan) cholg'ular kiradi. An'anaviy xalq cholg'ulari tarkibidan joy olgan cholg'u sozlar : tanbur, dutor, sato, rubob, ud, nay, surnay, qo'shnay, g'ijjak, chang, qonun, doyra, nog'ora. Xalq ijodiyotida qo'llaniladigan sozlarga changqo'biz, sibizg'i, safoil kiradi. Qayta ishlangan cholg'u asboblariga rubob, g'ijjak, dutor va chang sozlarining musiqaning soprano, alt, tenor, bas ovozlari mezonlariga ko'ra qayta ishlangan namunalari kiradi. Milliy cholg'u ijrochiligi azaldan xalq ijro amaliyotida shakllanib, ulardan turli ko'rinish va tarkiblar asosida foydalanish an'ana bo'lib kelgan. Avvalo an'anaviy cholg'ularning har biri yuqori professional darajadagi individuallik xususiyatiga ega. Xalq ijrochilik amaliyotida shunga mos ijro imkoniyatlari, sharoitlar va ijro uslublari yuzaga kelgan. Ko'p asrlik ijrochilik amaliyoti esa cholg'ularni guruh bo'lib ijro etilishini ham taqozo etgan. Shunga binoan cholg'ular sozandalar tomonidan bir – birlariga mos o'z turlari va ovoz imkoniyatlari doirasida guruhli tarkiblar tuzilib amaliyotda qo'llanilib kelingan.

Zamonaviy jarayonda xonanda va sozandalikda mohirlikka erishgan namoyandalarning ijodi alohida o'rganilib nashr etilishi ahamiyatlidir. Zero, sozanda va xonandalar ijodini yoritishga bag'ishlangan monografiyalarda ularning hayoti, ijodiy faoliyati, ustoz – shogirdlik sabog'i, ijrochilik uslubi va maktabi, bastakorlik ijodi hamda ulardan namunalar keltirish an'ana bo'lgan. Ayni paytda benazir ustozlar, ijrochilik san'atining zabardast namoyandalari Hojixon Boltayev, Madrahim Yoqubov (Sheroziy), Hoji Abdulaziz Abdurasulov (Mahmud Ahmedov), To'xtasin Jalilov (Ikrom Akbarov), Yunus Rajabiy, Faxriddin Sodiqov (Ravshan Yunusov), Orifxon Xotamov (S.Begmatov), Turg'un Alimatov (R.Qosimov), Muxtorjon Murtazoyev (S.Begmatov, A.Zokirov)lar ijodiga bag'ishlangan monografiyalar nashr etilgan. Musiqiy cholg'ularning ta'rifi ya'ni shakl – tuzilishlari tarkibiy jihatlari, nomlari, ijrochilari bilan bog'liq ma'lumotlar, asosan O'rta asrlardan boshlab badiiy adabiyot asarlari hamda musiqiy risolalarida yoritila boshlanadi. Demak, O'rta asrlarga kelib qadimdan shakllanib takomillashib kelgan xalq musiqiy cholg'ulari ijrochilik amaliyotida o'z o'mini topgan. Shu bilan birga nafaqat xalq, balki olimlarning e'tiborini ham qozongan. Bu jarayonni O.Matyoqubov "Maqomot" kitobida quyidagicha bayon etadi: "Cholg'ularga bunday atroflicha qiziqishlar zamirida musiqiy asboblari ijrochilik faoliyatini ob'ektiv aks ettirishdir, degan ilmiy tushuncha yotadi." [4.]

Musiqi ijodiyotidan o'rin olgan janrlar negizida cholg'ularning tarkibiy guruhlari tashkil etilib, ijro etiladi. Unga ko'ra cholg'u duetidan toki cholg'u asboblari ansambligacha bo'lgan cholg'u asboblari tarkibi tuzilgan va ijrochilik amaliyotida keng qo'llanilib kelinadi. Taraqqiyot jarayoni har bir xalqning o'z cholg'u asboblari yuzaga kelishiga sabab bo'lgan.

XIX asr oxiri va XX asr boshlarida o'zbekona chang, qashqar ruboblari shakllanib iste'molga kirdi. Ud va qonun sozlari qayta tiklanib, ijrochilik amaliyotini sezilarli darajada boyitdi. Afg'on rubobi hamda turk cholg'usi bo'mish - soz ham o'ziga xos jozibasi bilan amaliy jarayondan munosib o'rin oldi.

Zamonaviy musiqi ijodiyoti bilan birga chang, rubob, dutor, g'ijjak kabi xalq cholg'ularining oilaviy namunalari yaratildi. Pirovardoda, zamonaviy jarayonga kelib musiqiy cholg'ularning turli yo'nalishlariga mos, xilma-xil tarkiblari yuzaga keldi. Amaliyotda an-anaviy, qayta ishlangan, takomillashgan, qayta tiklangan, yangi zamonaviy hamda electron cholg'ularning xillari keng qo'llanilmoqda. Takomillashish jarayonida cholg'ularning shakl ovoz imkoniyatlarini boyitish katta ahamiyat kasb etgan. Bu ikki mezon cholg'ularning

Taraqqiyot jarayoni esa har bir xalqning o'z cholg'u asboblari yuzaga kelishiga sabab bo'lgan. Cholg'ularning kosaxonasi qaysi jihozdan va uning katta – kichiklik hajmi, dastasining uzun – qisqaligi hamda torlar soni va nisbati davrlar o'tishi bilan rivojlanib takomillashib borgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abu Nasr al-Forobiy. Kitob al-musiqa al-kabir, T.: 2020
<https://storage.academy.uz/source/1/nashrlar/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B9>
2. [Наследие всемирного значения \(uza.uz\)](#)
3. Matyoqubov O. “Maqomot”, T.: Musiqa, 2004 "["Maqomot" kitobi, Otanazar Matyokubov \(kitobxon.com\)](#)
4. Fitrat A. “O‘zbek klassik musiqa va uning tarixi” T.: “Fan”, 1994y.
<https://history.jdpu.uz/index.php/art/article/download/3555/2456/8860>
5. Begmatov C. “O‘zbek an'anaviy cholg‘ulari” T., 2008
6. Toshmatov O‘. “Ko‘hna cholg‘ular ijrochiligi” T., 2016
7. Rajabiy Y. “Musiqa merosimizga bir nazar” T-1978